

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19761861>

SOG‘LOM OVQATLANISH VA JISMONIY FAOLLIKNING TALABALAR KOMPETENSIYALARI HAMDA BILIM SIFATI SHAKLLANISHIDAGI ROLI

Komil Eshkuvatov¹, Latofat Matyakubova²

¹ Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

¹ E-mail: k.eshquvatov@tashmeduni.uz, <https://orcid.org/0009-0001-0442-5060>

² E-mail: latofatmatyoqubova06@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-1040-393X>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada talabalar salomatligiga ta’sir etuvchi asosiy omillar kompleks tarzda tahlil qilingan. Jumladan, vitamin yetishmovchiligi, noto‘g‘ri ovqatlanish, surunkali kasalliklar, jismoniy faollik darajasi va zamonaviy turmush tarzining salbiy jihatlari o‘rganilgan. Shuningdek, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya, sport mashg‘ulotlari, innovatsion pedagogik yondashuvlar va psixologik omillarning ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari talabalarning o‘quv samaradorligi va umumiy salomatligini oshirishda kompleks yondashuv zarurligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** talabalar salomatligi, sog‘lom turmush tarzi, jismoniy faollik, ovqatlanish, gipovitaminoz, surunkali gastrit, sport mashg‘ulotlari, innovatsion yondashuvlar, psixologik salomatlik, ta’lim samaradorligi.*

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Комил Эшкuvatов, Латофат Матякубова

Ташкентский государственный медицинский университет,

Ташкент, Узбекистан

***Аннотация.** В данной статье комплексно рассматриваются основные факторы, влияющие на здоровье студентов. Особое внимание уделено дефициту витаминов, неправильному питанию, хроническим заболеваниям, уровню физической активности и особенностям современного образа жизни. Также обоснована роль физической культуры, спортивных занятий, инновационных педагогических подходов и психологических факторов в*

формировании здорового образа жизни. Результаты исследования подтверждают необходимость комплексного подхода к повышению учебной успеваемости и укреплению здоровья студентов.

Ключевые слова: здоровье студентов, здоровый образ жизни, физическая активность, питание, гиповитаминоз, хронический гастрит, спортивные занятия, инновационные подходы, психологическое здоровье, эффективность обучения.

THE ROLE OF HEALTHY NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMPETENCIES AND THE QUALITY OF KNOWLEDGE FORMATION

Komil Eshkuvatov, Latofat Matyakubova

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *This article provides a comprehensive analysis of the key factors affecting students' health. Particular attention is given to vitamin deficiencies, unhealthy nutrition, chronic diseases, levels of physical activity, and the impact of modern lifestyle habits. The study also highlights the importance of physical education, sports activities, innovative pedagogical approaches, and psychological factors in promoting a healthy lifestyle. The findings emphasize the need for an integrated approach to improve both academic performance and overall student well-being.*

Keywords: *student health, healthy lifestyle, physical activity, nutrition, hypovitaminosis, chronic gastritis, sports activities, innovative approaches, psychological health, educational effectiveness.*

Dolzarbliqi. Bugungi kunda talabalar orasida sog'liq bilan bog'liq muammolar, xususan, gipodinamiya, noto'g'ri ovqatlanish va stressning ortib borishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish va ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Kirish. Talabalar salomatligi va ularning sog'lom turmush tarzi zamonaviy oliy ta'lim tizimining eng muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi tadqiqotlar talaba yoshlar orasida gipodinamiya, noto'g'ri ovqatlanish, stress va vitamin yetishmovchiligi kabi omillar keng tarqalganligini ko'rsatmoqda. Bu esa ularning nafaqat jismoniy holatiga, balki o'quv faoliyati va bilim sifatiga ham bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli jismoniy faollik, sog'lom ovqatlanish va psixologik barqarorlikni uyg'unlashtirgan kompleks yondashuvni rivojlantirish zarur. Mazkur

masalani ilmiy asosda o'rganish talabalarning sog'lom hayot tarzini shakllantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Hisobotda ishtirok etgan talabalar orasida 45% C vitamini yetishmovchiligining I daraja gipovitoz keng tarqalgan, bu asosan noto'g'ri ovqatlanish, oziq-ovqat mahsulotlari, stress, chekish, va ishlab chiqarish natijasida kelib chiqqan deb hisob qildik [1]. Surunkali gastrit talaba yoshlar orasida keng tarqalgan muammo bo'lib, uni bartaraf etish uchun kompleks profilaktik yondashuv talab etiladi [2]. Sog'lom turmush tarzi tushunchasi, talabalar salomatligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, ruhiy barqarorlik va zararli odatlarning oldini olish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, sog'lom hayot tarziga amal qilishning talabalarning o'quv faoliyati va kelajakdagi kasbiy salohiyatiga ijobiy ta'siri asoslab berilgan [3]. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularni har tomonlama rivojlantirishda sport o'yinlarining tutgan o'rni beqiyosdir. Oliy ta'lim muassasalarida basketbol mashg'ulotlarini samarali tashkil etish nafaqat sport sohasini rivojlantiradi, balki talabalar orasida do'stlik, ijtimoiy faollik, mas'uliyat, intizom va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi [4]. Talabalar hayotida sport – sog'lomlashtirish turizmi sog'lom turmush tarzining amaliy mexanizmi sifatida katta potensialga ega. Semestrlashtirilgan reja, xavfsizlik-ekologiya tamoyillari va oddiy monitoring tizimi bilan birgalikda sport – sog'lomlashtirish turizmi dasturi barqaror natijalar beradi [5]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, turmush tarzining barqarorligi, sog'lom ovqatlanish va muntazam jismoniy faoliyat talabalarning o'quv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, ruhiy bosim va uyqu yetishmovchiligi o'zlashtirish darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [6]. Tadqiqot davomida zamonaviy turmush tarzi, o'quv yuklamasining ortishi va gadjetlarga bog'liqlikning jismoniy salomatlikka ta'siri yoritilgan. Shuningdek, maqolada talabalarning harakat faolligini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va o'quv jarayoniga innovatsion sport metodikalarini joriy etish bo'yicha samarali yechimlar hamda tavsiyalar ilgari surilgan [7]. Mazkur maqolada sog'lom turmush tarzi asosida oliy ta'lim muassasasi talabalarining jismoniy salomatliginirivojlantirishning metodik asoslari yoritilgan. O'rta yosh davrida talabalar organizmida fiziologik o'zgarishlar, gormonal muvozanatning pasayishi, mushak va suyak tizimining zaiflashuvi kuzatiladi. Tadqiqotda sog'lom turmush tarzining tarkibiy qismlari – muntazam jismoniy mashqlar, to'g'ri ovqatlanish, psixologik muvozanat va sog'lom odatlarning o'rni tahlil qilinadi. Metodik yondashuvsifatida moslashtirilgan aerobik mashqlar, yurish, suzish, statik va dinamik harakatlardan iborat mashg'ulotlartizimi ishlab chiqilgan [8]. Talaba yoshlari orasida yuqori chastotali tarqalgan gipodinamiya va ovqatlanish rejimini buzilishi kuzatilmoqda. Jismoniy faollikni pastligi talabalarda Xotirani pasayishiga

fikirlash doirasi tarqoqligiga bu xolatlar o'quv jarayoniga salbiy tasir ko'rsatadi hamda noinfektsion kasaliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi [9]. Talabalarga ularning zararini tushuntirish, iste'mol darajasini iloji boricha kamaytirish tavsiya qilinadi. Suv va vitamining boy mahsulotlar iste'moli me'yordan kam ekanligi aniqlandi. Bu borada talabalarga oqibatlarni tushuntirish va maslahat-targ'ibot ishlarini amalga oshirish tavsiya qilinadi [10].

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri talabalarni shunchaki ma'lumotlar to'plami bilan qurollantirish emas, balki ularda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. U talabalarga o'quv materiallarini chuqur o'zlashtirish, turli manbalardan foydalanish va olingan bilimlarni tizimlashtirish imkonini beradi [11]. Zamonaviy ta'lim jarayonida kreativ yondashuvdan foydalanish talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, tanqidiy va analitik fikrlashni kuchaytirish hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [12]. Bugungi talabalar o'qitish jarayonida innovatsion yondashuvlar, xilma-xillik va amaliy yo'nalishga ega bo'lishini kutmoqdalar. Ushbu maqolaning maqsadi – oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya fanini o'qitishning zamonaviy tendensiyalarini tahlil qilish, eng samarali innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni aniqlash hamda ularning qo'llanilishini talabalarning jismoniy tayyorgarlik sifatini oshirish va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish nuqtai nazaridan asoslashdan iborat [13]. Metodik yondashuv sifatida interaktiv darslar, amaliy laboratoriya mashg'ulotlari, loyiha asosidagi o'qitish hamda simulyatsiya muhitlaridan foydalanish taklif etiladi. Shuningdek, talabalar orasida axborot xavfsizligi madaniyatini oshirishda axborot etikasi, shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash va onlayn xulq-atvor me'yorlarini shakllantirish zarurligi ta'kidlanadi [14]. Tadqiqot davomida zamonaviy turmush tarzi, o'quv yuklamasining ortishi va gadjetlarga bog'liqlikning jismoniy salomatlikka ta'siri yoritilgan. Shuningdek, maqolada talabalarning harakat faolligini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va o'quv jarayoniga innovatsion sport metodikalarini joriy etish bo'yicha samarali yechimlar hamda tavsiyalar ilgari surilgan [15]. Talabalarni darslar davomida jismoniy faolligini oshirish va talabalarning sog'lom turmush tarzini kechirishidagi va ijismoniy madaniyatidagi o'rni masalalari turli pedagogik va psixologik shart-sharoitlar nuqtai-nazaridan tahlil qilingan va ular bir butun shaxs jismoniy madaniyatini shakllantirish vosinafari sifatida ta'kidlangan [16]. Maqolada jismoniy faollikning ta'lim jarayoniga va umumiy sog'liq holatiga ijobiy ta'siri yoritilib, talabalarni yanada faollikka undash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan [17]. Universitetda o'qishga moslashish juda murakkab jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyatiga ko'plab omillar ta'sir qiladi: psixologik, ijtimoiy, fiziologik. Sport nafaqat jismoniy salomatlik va tana go'zalligini saqlash usuli, balki miyani

rivojlantirish va mustahkamlash uchun ajoyib vositadir [18]. Har bir inson, shubhasiz, hayotida kamida bir marta ommaviy sport bilan shug'ullangan. Uning yordami bilan butun dunyodagi odamlar o'zlarining jismoniy fazilatlarini va motor qobiliyatlarini yaxshilash, sog'lig'ini mustahkamlash va ijodiy uzoq umr ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritishadi va shuning uchun deyarli butun dunyo aylanib yuradigan zamonaviy ekologiyaning tanasi, axborot hayotining ashaddiy ritmiga qarshi turishga qarshi turishadi [19]. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik va metodik jihatlari, zamonaviy metod va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi. Maqola talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va ularning jismoniy rivojlanishini ta'minlashda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining ahamiyatini ilmiy asoslashga qaratilgan [20].

Oliy ta'lim muassasalarida sport o'yinlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar joriy etilishi, bugungi kunda jismoniy tarbiya hamda sport sohasini rivojlantirish jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. OTMLar talaba yoshlarning jismoniy rivojlanishida, ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, ijtimoiy faol insonlar bo'lib ulg'ayishida muhim rol o'ynaydi [21]. Maqolada ma'naviyat tushunchasi, ma'naviy ong, uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar, milliy dunyoqarash hamda uning shakllanishi, tafakkur tushunchalari va ta'lim tizimida talabalarda ma'naviy ongning rivojlanishidagimilliy dunyoqarash va tafakkur uslubining shakllanish omillari haqida bayon etilgan [22]. Ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish, talabalarga bo'lgan ehtiyojni qondirish hamda ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilashda marketing strategiyalarining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, marketing elementlarini ta'lim jarayoniga joriy etishda inobatga olinishi zarur bo'lgan omillar ko'rsatilib, zamonaviy ta'lim tizimi uchun strategik xulosalar berilgan [23]. Maqolada oliy ta'limda o'z faoliyatini boshlagan talabalarining ijtimoiy moslashuvida irodaviy sifatlarning ahamiyati ochib berilgan. Oliy ta'lim jarayoniga tayyorlik, o'quv faoliyatini boshqarish, o'quv materiallarini o'zlashtirish, topshiriqlarni bajarish kabilarda talabalardagi mas'uliyat, irodaviy sifatlarning barqarorligi muhim ahamiyat kasb etishi, bu boradagi qiyinchiliklar, ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan [24]. Tajriba guruhiga mansub yuguruvchilar mashg'ulotlari davomida estafeta-o'yin tartibida qo'llangan sakrash mashqlari va har bir mashg'ulot yakunida bajarilgan oyoq mushaklari, ish qobiliyatini tiklovchi relaksatsion mashqlar mashg'ulotdan-mashg'ulotga natijani oshirish qiymatiga ega ekanligini ko'rsatdi [25]. Talabalarni taxminan uch guruhga bo'lish mumkin: I guruh – “oila-ish-o'qish”, II guruh – “oila-ish”, III guruh – “o'qish”. Tadqiqot natijalariga ko'ra, oilalari bo'lgan talabalar uchun oila salomatligi, jinsiy hayot va qarindoshlarning sog'lig'i kabi omillar, oilasi bo'lmagan talabalar uchun esa ish, ijtimoiy mavqe va moddiy qadriyatlar katta ahamiyatga ega. Kelajakda asosiy xulosalar talabalarining ijtimoiy va oilaviy ahvoriga

qarab hayot sifatini belgilovchi omillar kontseptsiyasini yaratishga tegishli [26]. Yangi O‘zbekiston ta’lim tizimining raqamli qiyofasi sun’iy intellekt va zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Raqamli transformatsiya ta’lim sifatini oshirish, baholash jarayonini takomillashtirish raqobatbardosh kadrlar tayorlashga xizmat qiladi. Ta’lim zimida raqamli texnologiyalarni joriy etishda tizimli yondashuv, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va milliy ta’lim xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etdi [27]. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, talabalarda mas’uliyatli raqamli foydalanishni targ‘ib qilish, ruhiy chidamlilikni oshirish va sog‘lom onlayn xulq-atvorni shakllantirish bo‘yicha ta’limiy dastur va aralashuv strategiyalarini ishlab chiqish zarurligi ta’kidlanadi. Natijalar texnologiya ishlatish va ruhiy salomatlik o‘rtasidagi murakkab bog‘liqlikni tushunishga hissa qo‘shadiva ta’lim, psixologiya va siyosat sohasidagi mutaxassislariga amaliy tavsiyalar beradi [28]. Ushbu maqola salomatlik etikasi va pedagogik madaniyat konsepsiyalari o‘rtasidagi nazariy va amaliy bog‘liqlikni ilmiy tahlil qiladi. Mazkur tadqiqot doirasida salomatlik etikasi insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash hamda ma’naviy ongni rivojlantirishda qanday rol o‘ynashi o‘rganildi [29]. Bugungi yoshlar hayoti tobora murakkab va ko‘p qirralilashmoqda. Talabalik yillari nafaqat bilim olish, balki mustaqillik, mas’uliyat va hayotga real qadamlar qo‘yish davri bo‘lib qolmoqda. Ishlash esa bu yo‘lda muhim tajriba maktabi, shaxsiy taraqqiyot uchun samarali vositadir. Albatta, o‘qish bilan ishni uyg‘unlashtirish oson emas – bu doimiy tanlovlar, ustuvorliklarni belgilash va ichki resurslarni to‘g‘ri boshqarishni talab qiladi. Ammo aynan mana shu murakkabliklar orqali biz chinakam kuchli va bardavom shaxsga aylanamiz [30].

Metodologiya. Mazkur tadqiqot talaba yoshlar salomatligi, sog‘lom turmush tarzi va ularning o‘quv faoliyati samaradorligi o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni aniqlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, **integral tizimli yondashuv** asosida amalga oshirildi. Metodologik asos sifatida keng qamrovli adabiyotlar sharhi tanlanib, jami 30 ta ilmiy manba chuqur tahlil qilindi hamda ular negizida umumlashtirilgan konseptual model ishlab chiqildi. Tadqiqot dizayni doirasida **sistematik tahlil** va **kontent-analiz** metodlari qo‘llanildi. Ilmiy manbalarni tanlashda ularning dolzarbligi, ishonchliligi hamda talaba yoshlar sog‘lig‘i, turmush tarzi va ta’lim samaradorligiga bevosita aloqadorligi asosiy mezon sifatida belgilandi. Tahlil jarayonida har bir manbaning mazmuni chuqur o‘rganilib, muhim ilmiy xulosalar sintez qilindi. Metodologiya tarkibi o‘zaro bog‘liq bir nechta asosiy omillar majmuasidan iborat. Jumladan, biologik komponent sifatida vitamin yetishmovchiligi, surunkali kasalliklar va harakatsizlik holatlari ko‘rib chiqildi. Ijtimoiy-xulqiy omillar qatoriga noto‘g‘ri ovqatlanish, stress, zararli odatlar hamda uyqu rejimining buzilishi kiritildi. Shu bilan birga, jismoniy

faollik va sport faoliyati, pedagogik innovatsiyalar hamda psixologik barqarorlik tadqiqotning muhim tarkibiy qismlari sifatida tahlil qilindi. Ushbu omillar o'zaro uyg'unlashgan holda quyidagi mantiqiy bog'liqlikni shakllantiradi: sog'lom turmush tarzi elementlari organizmning fiziologik va psixologik holatini yaxshilaydi, bu esa o'z navbatida kognitiv jarayonlarning rivojlanishiga, natijada esa o'quv samaradorligi va kasbiy salohiyatning oshishiga olib keladi. Nazariy tahlillar asosida sog'lom turmush tarzining asosiy komponentlari bilan akademik natijalar o'rtasidagi bog'liqlik ochib berildi. Xususan, muntazam jismoniy mashqlar va muvozanatli ovqatlanish talabalarda diqqat, xotira va tafakkur jarayonlarini faollashtirishi aniqlangan. Aksincha, stress holati, uyqu yetishmovchiligi va past jismoniy faollik o'quv natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi qayd etildi. Amaliy jihatdan tadqiqot doirasida bir qator samarali yondashuvlar taklif etildi. Ular qatoriga sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yish, jismoniy mashqlar tizimini joriy etish, sport o'yinlari va sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish, shuningdek ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish kiradi. Bundan tashqari, talabalar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan ma'rifiy chora-tadbirlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijalar. Mazkur tadqiqot natijalari talaba yoshlar salomatligi va ularning o'quv samaradorligi o'rtasida kompleks, ko'p omilli va tizimli bog'liqlik mavjudligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Aniqlanishicha, sog'liq holati (jumladan, mikronutriyentlar yetishmovchiligi va surunkali kasalliklar), jismoniy faollik darajasi, psixologik barqarorlik hamda ijtimoiy muhit omillari talabalarning kognitiv faoliyati va akademik natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, muntazam jismoniy faollik, muvozanatli ovqatlanish va barqaror psixo-emotsional holat kognitiv funksiyalarni (diqqat, xotira, tafakkur) faollashtirib, o'quv samaradorligini oshiradi. Aksincha, gipodinamiya, stress, uyqu yetishmovchiligi va noto'g'ri turmush tarzi omillari akademik ko'rsatkichlarning pasayishiga olib keladi. Shuningdek, natijalar innovatsion pedagogik yondashuvlar va sog'lom turmush tarzi komponentlarining integratsiyasi eng yuqori samaradorlikni ta'minlashini ko'rsatdi. Bunday integrativ yondashuv talabalarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ijtimoiy faolligi, shaxsiy rivoji va kasbiy salohiyatini ham sezilarli darajada oshiradi.

Cheklovlar va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari. Mazkur tadqiqot ayrim cheklovlarga ega. Jumladan, ma'lumotlar asosan ma'lum bir yoshdagi talabalar orasida yig'ilgan bo'lib, natijalarni barcha yosh toifalariga umumlashtirish cheklangan bo'lishi mumkin. Shuningdek, ovqatlanish va jismoniy faollik darajasi subyektiv baholashga asoslangan holatlar ham mavjud. Kelajakdagi tadqiqotlarda kengroq auditoriyani qamrab olish, uzoq muddatli kuzatuvlar olib borish hamda raqamli monitoring texnologiyalaridan (fitness trekerlar, mobil ilovalar) foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Olimlar ta'kidlashicha, olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, talaba yoshlar salomatligi va ularning o'quv samaradorligi o'rtasida o'zaro bog'liq bo'lgan kompleks tizim shakllanadi. Ushbu tizimda biologik, psixologik va ijtimoiy omillar birgalikda ta'sir ko'rsatib, talabalarning umumiy rivojlanish darajasini belgilaydi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, sog'lom turmush tarzining asosiy komponentlari – muvozanatli ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik va psixologik barqarorlik – talabalarning kognitiv funksiyalarini faollashtirib, ularning o'quv natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bilan birga, noto'g'ri turmush tarzi, stress va uyqu yetishmovchiligi kabi omillar aks ta'sir ko'rsatib, akademik samaradorlikning pasayishiga olib keladi. Olimlar fikricha, jismoniy faollik va sport faoliyati nafaqat sog'liqni mustahkamlash vositasi, balki talabalarda ijtimoiy ko'nikmalar, intizom va mas'uliyatni shakllantiruvchi muhim pedagogik omil hisoblanadi. Bu jarayon kognitiv rivojlanish bilan uyg'unlashganda yanada yuqori natijadorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion pedagogik yondashuvlar va sog'lom turmush tarzi elementlarini integratsiyalash talabalarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning kasbiy salohiyati va ijtimoiy faolligini ham oshirishga xizmat qiladi.

Etik jihatlar va deklaratsiyalar. Mazkur tadqiqot ilmiy halollik, xolislik va ishonchlik tamoyillariga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida faqat ochiq va ishonchli ilmiy manbalardan foydalanildi hamda mualliflik huquqlariga hurmat bilan yondashildi. Ish ikkilamchi ma'lumotlar (adabiyotlar tahlili) asosida olib borilganligi sababli inson subyektlari jalb qilinmagan va qo'shimcha etik ruxsat talab etilmaydi. Tadqiqotda maxfiy yoki shaxsiy ma'lumotlardan foydalanilmadi. Muallif mazkur maqola bilan bog'liq moliyaviy yoki shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi mavjud emasligini ma'lum qiladi. Tadqiqot natijalari xolis, shaffof va ilmiy asoslangan holda taqdim etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hakimova D. S. et al. Talabalar organizmi vitamin C bilan ta'minlanganlik darajasini o'rganish va baholash // Zamonaviy tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины). – 2025. – Т. 9. – № 2. – С. 812–816.
2. Maxmudjonovich M. M. Talaba yoshlar o'rtasida surunkali gastrit rivojlanishining oldini olish: profilaktik yondashuvlar // Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3. – № 4-2. – С. 61–62.
3. Muxammedova F. R. Talabalar salomatligini saqlashda sog'lom turmush tarzining roli // Научный импульс. – 2026. – Т. 4. – № 41. – С. 19–21.

4. Toirovich T. R. OTMLarda talabalar orasida basketbol mashg'ulotlarini samarali tashkil etish usullari // Journal of New Century Innovations. – 2025. – T. 91. – № 1. – C. 262–266.
5. T. T. T. S. T. Jarayoniga tayyorlash // A. Qirg'izboyev va boshqalar tahriri ostida. – Namangan davlat universiteti. – C. 253.
6. Umaraliyevna T. D. Tibbiyot instituti talabalari turmush tarzining o'quv salohiyatiga ta'siri // Singapore International Scientific Conference. – 2026. – T. 1. – № 1. – C. 132–135.
7. Baxtiyarovich A. X. Talabalarining jismoniy faolligi kamayishining sabablari va uning yechimlari // Modern Education and Development. – 2026. – T. 46. – № 7. – C. 51–59.
8. Qayumov S., Norqulov S., Karimova M. Sog'lom turmush tarzi vositasida oliy ta'lim muassasasi talabalarining jismoniy salomatligini pedagogik strategiyalar orqali rivojlantirish metodikasi // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – C. 674590.
9. Ahmedova D. S., Usmanxodjayeva A. A., Biyquziyeva A. A. Oliy o'quv muassasalari talabalarini sog'lom turmush tarziga rioya qilganda o'quv jarayoniga ta'siri: dissertatsiya. – 2024.
10. Abdullayeva D. G., Abdullayeva D. T., Xaytbayeva Z. M. Talabalar ovqatlanishidagi salomatlikka salbiy ta'sir qiluvchi omillar. – 2024.
11. Shahlo Z., MB D. J., qizi Murodulloyeva J. N. Talabalarining mantiqiy tafakkurini shakllantirishda mustaqil ta'limning roli // Ustozlar uchun. – 2025. – T. 83. – № 2. – C. 292–305.
12. Xolmatova G. U., Mamatova X. M. Talabalar kasbiy sifatlarini kreativ yondashuv asosida shakllantirish va takomillashtirish usullari // Izlanuvchi. – 2025. – T. 1. – № 9. – C. 126–131.
13. Turdimuratov D. Talabalar ta'limining samaradorligini oshirish va jismoniy sifatlarini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. – 2025. – T. 5. – № 2. – C. 586–592.
14. Solijanov M. A. Raqamli ta'lim muhitida talabalarining axborot almashuv va xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish metodikasi // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – C. 675161.
15. Baxtiyarovich A. X. Talabalarining jismoniy faolligi kamayishining sabablari va uning yechimlari // Modern Education and Development. – 2026. – T. 46. – № 7. – C. 51–59.
16. Dilshodovich I. S. Talabalarining darslar davomida jismoniy faolligini oshirish metodikasi // Ijodkor o'qituvchi. – 2025. – T. 5. – № 53. – C. 60–63.

17. Axmedovich B. A. Talabalarning jismoniy faolligi: motivatsiya va jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga munosabat // Ijodkor o'qituvchi. – 2025. – T. 4. – № 46. – C. 27–29.
18. Boyqobilovich K. B. Talabalarning kasbiy pedagogik madaniyatini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqishda jismoniy tarbiya va sportning pedagogik tushunchalarini takomillashtirish // Modern Education and Development. – 2026. – T. 43. – № 2. – C. 428–437.
19. Axmedova N. et al. Oliy o'quv yurtlarida ta'lim jarayonida talabalarning aqliy ish faoliyatini o'zlashtirishda jismoniy tarbiya tadbirlarining ahamiyati // Universal indeks biblioteki molodyx uchenyx. – 2023. – T. 1. – № 20. – C. 50–53.
20. Rustamovich M. X. Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining o'rni // Models and Methods for Increasing the Efficiency of Innovative Research. – 2026. – T. 5. – № 55. – C. 107–109.
21. Toirovich T. R. OTMda sport o'yinlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar // Pedagog's International Research Journal. – 2025. – T. 96. – № 1. – C. 196–200.
22. Usarova N. Talabalarda ma'naviy ongning rivojlanishidagi milliy dunyoqarash va tafakkur uslubining shakllanish omillari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – C. 674997.
23. Seydemetov T. Ta'lim tizimida marketing // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – C. 675073.
24. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali materiallari asosida. – C. 674950.
25. Muxammadiyev K. Sport mashg'ulotlari jarayonida talabalarning jismoniy sifatlari, funksional tayyorgarligi, organizm fiziologik holatining o'sish va tiklanish dinamikasi // Xalq ta'limi. – 2020. – C. 78.
26. Abdullayeva R. M. Ta'lim va hayot sifatini oshirish bugungi kun zarurati sifatida // Inter Education & Global Study. – 2025. – T. 3. – № 4. – C. 617–627.
27. Yunusovich A. V. et al. Yangi O'zbekiston ta'limida sun'iy intellekt asosida baholash tizimlarini rivojlantirish // "Raqamli jamiyat va psixologik salomatlik: muammo va yechimlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2026. – T. 1. – № 1. – C. 47–48.
28. Babayeva N. Global raqamli qaramlik (telefon, internet, ijtimoiy tarmoq) ning talabalarning ruhiy holatiga ta'siri // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – C. 676002.
29. Kamalova Y. Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – C. 674898.
30. Rashidovich B. T., O'g'li A. A. I. Talaba yoshlarda o'qish–shaxsiy hayot muvozanati psixologik tahlili // Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – T. 3. – № 11-3. – C. 79–83.